

Sakkokiy qasidasida kelishiklarning qo'llanishi

Malika Muxammatova

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eski o'zbek tilida faol qo'llangan kelishik shakllari Sakkokiyning Mirzo Ulug'bekka bag'ishlangan qasidasi misolida yoritib berildi.

Kalit so'zlar: qasida, bosh, qaratqich, o'rin-payt, jo'nalish, tushum, chiqish kelishiklari, Mirzo Ulug'bek, Sakkokiy, eski o'zbek tili.

Eski o'zbek tilida quyidagi oltita kelishik amalda bo'lgan: *bosh kelishik, qaratqich kelishigi, tushum kelishigi, jo'nalish kelishigi, o'rin-payt kelishigi, chiqish kelishigi*. Oldingi davrlarda yettinchi kelishik- *vosita kelishigi* ham iste'molda bo'lgan. Bosh kelishikdan tashqari, har bir kelishik shakli maxsus affiks(yoki affikslar) yordamida hosil bo'ladi.¹

Eski o'zbek tilida ham hozirgi o'zbek tili singari kelishik shakllari faol ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan,

***Jahondin ketti tashvish-u mabodoyi amon keldi,
Xaloyiq, aysh eting, bu kun sururi jovidon keldi.***

Ushbu misrada keltirilgan **-din** affiksi hozirgi chiqish kelishigidagi **-dan** affiksiga to'g'ri keladi. Qasidada bu kelishik orqali turlangan so'zlar anchagina salmoqli hisoblanadi:

kundin, jahondin, atodin, falakdin, navodin, savdodin, ishdin, sahmingdin,

***Shahanshoho, sening oting shahi kishvarkusho erdi,
Ol emdi dunyoni ko'ktin, laqab getisiton keldi.***

Bu misrada esa **-din** kelishigining **-tin** varianti qo'llangan.

-tin versiyasi nisbatan kam qo'llangan bo'lib, falaktin, ko'ktin kabi so'zlardagina kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin.

Tepadagi misrada nafaqat chiqish kelishigi, balki qaratqich kelishigining ham belgili holatda kelganligini ko'rmoqdamiz, ya'ni sening so'zida tovush

¹ Abdurahmonov.G^o, Shukurov.Sh, Mahmudov.Q O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. -Toshkent: O'zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati jamoasi nashriyoti- 2008 83-bet.

o'zgarishi hodisasi ham kuzatilgan. Qasida tarkibida bu kabi so'zlarni ko'plab o'rinda uchratamiz:

beklar <u>ning</u> , taxt <u>ning</u> ,shah <u>ning</u> ,an <u>ing</u> , falak <u>ning</u> ,xonadon <u>ing</u> <u>ning</u> , d <u>inning</u> .

Qaratqich kelishigi faqatgina belgili holatda emas, belgisiz holatda ham kelgan. Bu misollarni qaratqichning qaralmish qismi bilan birgalikda tahlil etamiz:

Ulus haqqida	Jon bulbuli
Adolat bog'i	Baxting qaviysi
Eshiging tuprog'i	Hinduston shahi

***Kerak jon bulbuli tun-u kun navodin tinmasa bir dam,
Chu do'stlarig'a xurram yoz, adularg'a xazon keldi.***

Jo'nalish kelishigining **-g'a** varianti kelgan. Bu qo'shimchani boshqa so'zlar tarkibida ham ko'ramiz. Masalan, tang'a, ustig'a, ollingg'a, boshig'a, oliyg'a, jahong'a.

Jo'nalish kelishigining **-ga** shakli ham ko'p marotaba kelgan:

Anga, hayjoga,elga, senga, menga.

Bu kelishikning **-ka** hamda **-qa** variantlari ham mavjud bo'lib, quyida misralar orqali ko'rib o'tamiz:

***Alamtek barcha beklarning boshi ko'kka kerak teksa,
Kim onlar tak ya qilg'oli bu qutlug'oston keldi.***

Bu baytda **-ka** shakli kelgan.

***Ulusqa to'y berur bo'lsang, qo'yub oltun kumush girda,
Murassa minjular birla, falakdin ikki xon keldi.***

Bu baytda esa **-qa** varianti kelganligini misol tariqasida aytish mumkin.

Hozirgi o'zbek tilida kelishiklik xususiyatini yo'qotib ko'makchi vazifasida keladigan **ichra** so'zi avval **ich+ra** shaklida kelgan. Bu so'z tarkibidagi **-ra** jo'nalish kelishigi hisoblangan.

***Kirib tulku bikin dushman, inida o'lgay ochliqdin,
Ne qilsun ustina haybat bila sheri jayon keldi.***

Eski o'zbek tilida kam qo'llanadigan jo'nalish kelishigining **-na** affiksini birgina **ustina** so'zi tarkibida uchratamiz.

Bu baytda o‘rin-payt kelishigi **-da** ham kelgan bo‘lib, haqqida, kirganda, ishingda, vaqtida, inida, dunyoda, tanda, bazmingda, toatda, jahonda kabi so‘zlar tarkibida ham uchratamiz.

Bu kelishikning -ta varianti ham eski o‘zbek tilida qo‘llangan bo‘lib, **urushta** so‘zidagina kelganligini ko‘ramiz.

***Qilich yashnatsang urushta, aning kay shu‘lasin dushman ,
Ko‘rub aytur: Qamug hay-hay, qoching, barqi yomon keldi.***

Shu‘lasin so‘zidagi **-n** qo‘shimchasi vosita kelishigi affiksi bo‘lib, shoir Mirzo Ulug‘bekka qarata urushda dushmanlaringni qochirish uchun qiliching shu‘lasini vosita qilsang kifoya demoqchi.

Bu kelishik qadimgi turkiy tilga oid hodisadir. Lekin u XIII-XIV asr yodgorliklarining ayrimlarida uchrab turadi. Vosita kelishigi XV asrga oid manbalarda, masalan, Lutfiy, Atoiy asarlarida ham uchraydi. Lekin bu davrda vosita kelishigining iste‘mol doirasi chegaralangan bo‘lib, ma‘nosi ham toraygan.²

Bosh kelishikning maxsus qo‘shimchalari bo‘lmaganligi sababli asardagi ko‘pgina ot turkumidagi so‘zlarni misol qilib olishimiz mumkin:

Tashvish	Kun	Jon	Xaloyiq
Zamon	Yel	Bog‘	Guhar
Qilish-qilich	Cherik	Oh-u fig‘on	Laqab
Viloyat	Qorong‘ulik	Xurshid- quyosh	Qo‘y

***Qachon Kayvan bikin onlar saroy-u toqi oliyg‘a,
Tilosa posbonliqni, shahi Hinduston keldi.***

Bu misrada tushun kelishigi belgili holatda kelgan va qaviysini, ishingni, Zuhrani, o‘qungni, dunyoni, taxtini, lutfungni so‘zlari tarkibida ham aynan shu shakl kelmoqda.

Bu kelishik shakli belgisiz holatda ham kelgan. Quyida uning o‘zi birikkan so‘zlar bilan ko‘rinishini ifodalaymiz:

Savdo pishurdi Nayza olib
Bo‘ri o‘lg‘o Burhon tilosalar

² Abdushukurov B. O‘zbek tili tarixi -Toshkent: Nodirabegim nashriyoti-2021 112-bet

Tushum kelishigining **-ni** shakli faqatgina belgili yoki belgisizgina kelmagan, uning **-n** shakli ham qasidada ko'pgina o'rinlarda kelgan bo'lib,

Yetkanin ko'rsang	Taqsirin qildi
Dodin keltirdi	Ishlarin xom etti
Kay shu'lasin	Belin bog'lab

Yuqoridagi fikrlar, namunalardan xulosa qilib aytsak, eski o'zbek tilida ham kelishiklar hozirgi o'zbek tili singari juda faol qo'llangan. Nafaqat belgili, balki belgisiz holatda ham kelganligini ta'kidlash joiz. Hozirgi o'zbek tilida umuman qo'llanmaydigan tushum, chiqish, jo'nalish kelishiklarining qadimgi shakli aynan Sakkokiy ijodida mavjud bo'lib, bu yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, tushum kelishining turli variantlarda kelishi qasidaning ohanggiga ohang qo'shgan. Hozirda faqat shevalardagina saqlanib qolingani jo'nalish kelishigi shakllari eski o'zbek tilida faol qo'llanganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdushukurov B. O'zbek tili tarixi -Toshkent: Nodirabegim nashriyoti-2021 112-bet
2. Abdurahmonov.G', Shukurov.Sh, Mahmudov.Q O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. -Toshkent: O'zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati jamoasi nashriyoti- 2008 83-bet.
3. Ўзбек классиклари кутубхонаси -Тошкент :Давлат бадийи нашриёти -1958.

